

Державний заклад «Луганський державний
медичний університет»
Студентське наукове товариство ім. В. Г. Ковешнікова

PROMED 2026

МАТЕРІАЛИ
науково-практичної конференції

14 травня 2026 року

Рівне
2026

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНТАКТІВ НАСЕЛЕННЯ З ІКСОДОВИМИ КЛІЩАМИ ТА ОЦІНКА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ОБІЗНАНОСТІ

Ренат Стеценко, Сергій Бершадський

Науковий керівник д. вет. н., професор Стравський Я. С

Кафедра медичної біології,

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ

України, м. Тернопіль, Україна

Актуальність. Зростання захворюваності на трансмісивні інфекції є серйозним викликом для громадського здоров'я. Розширення ареалу проживання іксодових кліщів та їх поступова «урбанізація» призводять до збільшення частоти контактів з ними в межах населених пунктів. Ефективність протидії цим інфекціям напряду залежить від рівня обізнаності населення щодо правильного алгоритму дій при укусі та заходів профілактики.

Мета. Проаналізувати частоту та обставини контактів населення з іксодовими кліщами, оцінити тактику після укусу та визначити рівень застосування профілактичних заходів на основі дослідження.

Матеріали та методи. Дослідження проводилося шляхом анонімного онлайн-анкетування за допомогою спеціально розробленого опитувальника. У дослідженні взяли участь 96 респондентів. Переважну більшість становила молодь віком 18–25 років (62,5%) та особи віком до 18 років (20,8%). 100% опитаних проживають у міській місцевості (54,2% — у великих

містах, 45,8% — у містах або СМТ). Географічно вибірка репрезентує переважно західний регіон України (91,7%).

Результати. Досвід виявлення на собі кліща мали 54,2% опитаних (із них 29,2% — неодноразово). Більшість контактів (76,9%) зафіксовано влітку. Значна частина нападів відбулася в міських парках і скверах, на дачних ділянках та біля водойм, що вказує на зміну епідеміологічних ризиків. Серед осіб, до яких кліщ присмоктався (48 респондентів), третина (33,3%) одразу звернулася до медичного закладу. 50% видалили кліща самостійно (руками, пінцетом або викрутувачем). Проте 16,7% застосовували категорично не рекомендовані методи (за допомогою олії чи спирту). Лабораторне дослідження кліща майже не практикується: його здали лише 16,7% потерпілих, тоді як 33,3% взагалі не знали про таку необхідність. За медичною консультацією після укусу звернулися 58,3% постраждалих, вісьмом з них призначено профілактичний курс антибіотиків. Появу кільцеподібної еритеми відмітили 8 осіб. Певні засоби неспецифічної профілактики (закритий одяг, огляд тіла, репеленти) застосовують 91,7% респондентів. Головним джерелом інформації про кліщів є соціальні мережі та інтернет (91,7%). Лише 20,8% опитаних отримують інформацію безпосередньо від медичних працівників.

Висновки. Контакти з іксодовими кліщами є частим явищем (понад 50% серед опитаних містян), при цьому значна частка нападів відбувається в межах міських рекреаційних зон та на приватних ділянках. Виявлено низький рівень медичної обізнаності щодо тактики після укусу: наявне використання олії для видалення кліщів та вкрай низька частота їх лабораторного дослідження (16,7%). Зважаючи на те, що абсолютна більшість населення отримує медичну інформацію з інтернету, проведення санітарно-просвітницької роботи та популяризацію правильних алгоритмів профілактики хвороби Лайма доцільно сфокусувати на платформах соціальних мереж.

Ключові слова: іксодові кліщі, профілактична обізнаність, трансмісивні інфекції, укуси кліща, неспецифічна профілактика, хвороба Лайма.